

Skill Kepenulisan Artikel Ilmiah Dosen dan Upaya Peningkatan Kinerja Publikasi Ilmiah

M.B. Syihab¹, W. Wijiharta^{*2}

¹²STEI Hamfara Yogyakarta
mwijiw@gmail.com*

received: September 2022

reviewed: September 2022

accepted: September 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang skill kepenulisan ilmiah dan upaya peningkatan publikasi ilmiah. Studi literatur ini mengkaji 30 artikel yang terseleksi dari 54 artikel hasil runutan menggunakan aplikasi Publish or Perish 7 dan google scholar. Simpulan dari kajian literatur ini adalah bahwadosen baik secara personal maupun komunitas perlu meningkatkan kompetensi dengan menghadiri pelatihan, forum diskusi dosen, atau workshop tentang kepenulisan ilmiah, serta membuka diri untuk melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman kepenulisan untuk kemajuan bersama. Perguruan tinggi perlu menyiapkan strategi dan kebijakan akademik untuk mendukung daya saing perguruan tinggi melalui peningkatan kinerja publikasi ilmiah. Peningkatan kinerja publikasi ilmiah meniscayakan kompetensi dosen terkait skill kepenulisan ilmiah. Upaya peningkatan skill kepenulisan ilmiah perlu didorong dan difasilitasi melalui penyelenggaraan pelatihan skill kepenulisan, pemberian dorongan keutamaan mendalami ilmu, keutamaan amal jariyah penyebaran ilmu, serta peningkatan karir, penambahan relasi, dan rekognisi, serta menumbuhkan budaya sharing pengetahuan dan pengalaman kepenulisan ilmiah melalui penyelenggaraan forum diskusi, workshop atau seminar. Upaya peningkatan kuantitas kinerja publikasi ilmiah melalui menumbuhkan budaya kolaborasi dan mentoring dalam presentasi hasil riset melalui penyelenggaraan konferensi dan seminar serta dukungan publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Upaya peningkatan kualitas kinerja publikasi ilmiah melalui kinerja publikasi ilmiah melalui kolaborasi antar institusi dalam penerbitan artikel ilmiah disertai dukungan jejaring dan subsidi atau insentif terhadap publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional, jurnal bereputasi internasional, serta penerbitan HaKI.

Kata kunci: kompetensi dosen, skill kepenulisan, kinerja publikasi, kebijakan akademik

Abstract

This research aims to study scientific writing skills and efforts to improve scientific publications. This literature study examined 30 articles selected from 54 articles from the results of the search using the Publish or Perish 7 application and Google Scholar. The conclusion of this literature review is that lecturers both personally and in the community need to improve competence by attending training, lecturer discussion forums, or workshops on scientific writing, as well as opening themselves to share knowledge and authorship experience for mutual progress. Universities need to prepare academic strategies and policies to support the competitiveness of universities through improving the performance of scientific publications. Improving the performance of scientific publications entrusts the competence of lecturers related to scientific writing skills. Efforts to improve scientific writing skills need to be encouraged and facilitated through the implementation of writing skills training, providing encouragement for the virtue of exploring knowledge, the virtue of charity for the dissemination of knowledge, as well as career improvement, adding relationships, and recognition, as well as fostering a culture of sharing knowledge and experience of scientific writing through organizing discussion forums, workshops or seminars. Efforts to increase the quantity of scientific publication performance through fostering a culture of collaboration and mentoring in the presentation of research results through organizing conferences and seminars and supporting the publication of articles in scientific journals. Efforts to improve the quality of scientific publication performance through scientific publication performance through collaboration between institutions in publishing scientific articles accompanied by network support and subsidies or incentives for the publication of scientific articles in nationally accredited journals, internationally reputable journals, and IPR publishing.

Keywords: lecturer competence, scientific writing skills, publication performance, academic policy

PENDAHULUAN

Artikel ilmiah bernilai sangat penting bagi perguruan tinggi (Rohmah & Huda, 2016). Publikasi artikel ilmiah karya para dosen menyebarkan manfaat bagi masyarakat luas dan akan berdampak besar bagi kemajuan institusi (Tafonao et al., 2021). Dosen memiliki peran strategis (Sulalah, 2004) dan penting dalam mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, yang akan berdampak pada keunggulan bersaing dan menumbuhkembangkan perguruan tinggi (Muhardi & Nurcahyono, 2011).

Mengingat arti penting penulisan dan publikasi artikel ilmiah maka dosen perlu terus mengasah kemampuan agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas hingga level internasional (Amaliyah, 2019). Akan tetapi permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya motivasi dan kemampuan dosen untuk menghasilkan karya artikel ilmiah, terlebih dengan standar jurnal internasional (Hariguna et al., 2022). Maka pimpinan perguruan tinggi perlu mendorong dan memfasilitasi dosen (Jumadewi et al., 2022), agar terus mengasah soft skill menulis (Saputra et al., 2021), misalnya melalui seminar dan pelatihan baik secara offline maupun secara online (Syafri et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mereview arti penting skill penulisan ilmiah dan upaya peningkatan kinerja publikasi ilmiah dosen.

KAJIAN TEORI

Kompetensi

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang penting untuk dilakukan di tempat kerja dan yang membedakan pelaku yang unggul (Belcourt et al., 2017). Kompetensi mencakup kompetensi teknis dan kompetensi perilaku (Dessler, 2020).

Gambar 1. Model Kompetensi (Dessler, 2020)

Kompetensi dosen dan Kinerja Publikasi ilmiah

Adapun kompetensi dosen adalah kemampuan seorang dosen dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi dalam menjalankan tri dharama perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian (Harling & Sogen, 2018).

Kompetensi dosen pada bidang penelitian berkaitan dengan skill kepenulisan dan publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Skill kepenulisan menyangkut pembiasaan menulis dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar, merupakan skill yang harus dikuasai seorang akademisi (Jumadewi et al., 2022).

Publikasi karya ilmiah bisa dilakukan pada jurnal nasional atau internasional, baik pada jurnal yang belum ataupun sudah bereputasi (Khoiri et al., 2022), baik dalam bentuk cetak ataupun elektronik (Harahap & Ramadhani, 2020). Kuantitas dan kualitas hasil, dan pencapaian prestasi dalam melakukan publikasi ilmiah selama periode waktu tertentu diistilahkan sebagai kinerja publikasi ilmiah (Putri & Amalia, 2018).

METODE

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian literatur ini menggunakan data dokumen berupa artikel jurnal (Satori & Komariah, 2014). Penelusuran artikel terkait tema skill kepenulisan dan kinerja publikasi ilmiah dilakukan menggunakan alat bantu google scholar dan aplikasi Publish or Perish 7. Perlakuan kajian terhadap hasil koleksi artikel meliputi reduksi, penyajian data dan konklusi (Sugiyono, 2018).

HASIL KAJIAN

Upaya peningkatan skill kepenulisan dan kinerja publikasi ilmiah membutuhkan melalui strategi dan kebijakan pimpinan perguruan tinggi terkait publikasi (Mulyono, 2021a). Berdasarkan kajian terhadap 30 artikel yang terseleksi dari 54 artikel hasil perunutan didapatkan data sebagaimana Tabel 1. Upaya peningkatan skill kepenulisan dan kinerja publikasi ilmiah.

Table 1. Upaya peningkatan skill kepenulisan dan kinerja publikasi ilmiah

No	Uraian	Sumber
1	Pelatihan	
	Pelatihan	(Rohmah & Huda, 2016)
2	Motivasi	
	Motivasi afiliasi	(Mulyono, 2021b)
	Motivasi berprestasi/pengakuan	(Mulyono, 2021b; Rahim et al., 2020)
	Motivasi penguasaan ilmu	(Rahim et al., 2020)
	Motivasi peningkatan karir	(Rahim et al., 2020)
	Motivasi amal jariyah	(Rahim et al., 2020)
3	Sharing	
	Sharing pengetahuan	(Putri & Hertina, 2018)
	Sharing pengalaman	(Putri & Hertina, 2018)
	Sharing artikel	(Putri & Hertina, 2018)
	Sharing partisipasi konferensi	(Putri & Amalia, 2018; Putri & Hertina, 2018)
	Kolaborasi publikasi jurnal	(Putri & Amalia, 2018)
4	Dukungan organisasi	
	Dukungan kebijakan akademik	(Mulyono, 2021a)
	Dukungan: forum diskusi	(Putri & Amalia, 2018)
	Dukungan: workshop	(Putri & Amalia, 2018)
	Dukungan: seminar	(Putri & Amalia, 2018)
	Dukungan: mentoring	(Putri & Amalia, 2018)
	Dukungan: HaKI	(Putri & Amalia, 2018)
	Dukungan: fasilitas jurnal	(Rohmah & Huda, 2016)
	Dukungan: insentif penelitian	(Putri & Amalia, 2018; Rohmah & Huda, 2016)
	Dukungan iklim organisasi	(Putri & Hertina, 2018)

(Sumber: data diolah)

PEMBAHASAN

Kompetensi kepenulisan, mendasarkan teori kompetensi Dessler (2020) menyangkut kompetensi kepenulisan yang berkaitan dengan perilaku dan teknis kepenulisan. Sehingga upaya peningkatannya juga perlu mempertimbangkan upaya peningkatan teknis kepenulisan dan perbaikan perilaku yang berkaitan dengan kepenulisan. Upaya peningkatan secara teknis adalah dengan pelatihan. Materi pelatihan kepenulisan sebaiknya bukan hanya menyangkut pengetahuan dan teknis kepenulisan, tetapi juga perlu ada upaya memotivasi dan mengarahkan perilaku dan sikap yang relevan untuk mendukung kompetensi kepenulisan, mengadopsi pendapat tentang kompetensi (Belcourt et al., 2017).

Adapun motivasi yang bisa mendorong peningkatan kompetensi kepenulisan dan publikasi ilmiah diantaranya adalah penambahan / pendalaman ilmu (Rahim et al., 2020). Pendalaman pengetahuan terhadap suatu tema tertentu bisa meningkatkan kepakaran yang memunculkan pengakuan (motivasi berprestasi (Mulyono, 2021b; Rahim et al., 2020).

Peluang peningkatan karir berbekal publikasi (Rahim et al., 2020) dan penambahan relasi (afiliasi) (Mulyono, 2021b) juga bisa menjadi pendorong upaya peningkatan kompetensi kepenulisan dan publikasi ilmiah. Pendekatan nilai agama, motivasi beramal jariyah melalui mengkaji dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat juga bisa menjadi pendorong upaya peningkatan kompetensi kepenulisan dan publikasi ilmiah (Rahim et al., 2020).

Upaya peningkatan kompetensi kepenulisan ilmiah juga bisa dilakukan melalui sharing pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja ataupun relasi (Putri & Hertina, 2018). Partisipasi pada konferensi juga meningkatkan kompetensi kepenulisan ilmiah yang berdampak pada penambahan publikasi melalui proceeding (Putri & Amalia, 2018; Putri & Hertina, 2018). Kolaborasi dalam publikasi artikel di jurnal ilmiah meningkatkan baik kompetensi kepenulisan maupun publikasi ilmiahnya (Putri & Amalia, 2018). Secara institusional perguruan tinggi bisa menyelenggarakan pelatihan kepenulisan ilmiah dengan tema tambahan motivasi dan arahan perilaku dan sikap yang relevan dengan kompetensi kepenulisan.

Perguruan tinggi harus mempunyai kebijakan akademik yang mendorong dan mendukung untuk peningkatan kompetensi kepenulisan ilmiah dosen (Mulyono, 2021a). mengutip model teori Dessler (2020) peningkatan kompetensi akan berdampak pada peningkatan kinerja, maka peningkatan kompetensi kepenulisan ilmiah diharapkan akan berdampak pula pada peningkatan kinerja publikasi ilmiah. Kinerja publikasi ilmiah bernilai strategis bagi perguruan tinggi karena menjadi penilaian dalam akreditasi (Nugrohadhi, 2017). Maka mengingat publikasi artikel pada jurnal terakreditasi (Arwendria, 2021) dan sitasinya (Siahaan & Purba, 2019) yang bernilai penting pada penilaian akreditasi perguruan tinggi dibutuhkan dukungan kebijakan akademik tentang upaya peningkatan kompetensi kepenulisan dan kinerja publikasi dosen.

Perguruan tinggi perlu menyadari tantangan globalisasi dan pasar bebas untuk menyiapkan strategi agar mampu berdaya saing internasional (Juniari et al., 2022). Perguruan tinggi memerlukan strategi dan kebijakan akademik untuk meningkatkan skill kepenulisan agar dosen mampu melakukan publikasi artikel pada jurnal terakreditasi (Arwendria, 2021) dan internasional (Hariguna et al., 2022) sehingga menghasilkan kinerja ilmiah yang tinggi dengan sitasi yang tinggi sebagai modal meraih akreditasi unggul (Siahaan & Purba, 2019) sebagai cerminan berdaya saing internasional (Juniari et al., 2022).

1. Kebijakan akademik upaya peningkatan kompetensi kepenulisan dan kinerja publikasi dosen mencakup:
2. Meningkatkan kompetensi teknis kepenulisan ilmiah dosen melalui fasilitas penyelenggaraan pelatihan.
3. Menumbuhkan iklim ilmiah melalui dorongan dalam forum pertemuan dan edaran tentang keutamaan mendalami ilmu, keutamaan amal jariyah penyebaran ilmu, serta peningkatan karir, penambahan relasi, dan rekognisi.
4. Menumbuhkan budaya sharing pengetahuan dan pengalaman kepenulisan ilmiah serta memfasilitasi dengan penyelenggaraan forum diskusi atau workshop.

5. Menumbuhkan budaya riset melalui pembentukan tim riset dan mendorong partisipasi riset disertai subsidi pendanaan
6. Menumbuhkan budaya kolaborasi dalam presentasi hasil riset melalui penyelenggaraan konferensi dan seminar serta dukungan subsidi untuk partisipasi presentasi pada konferensi dan seminar lainnya.
7. Meningkatkan kuantitas kinerja publikasi ilmiah secara kolaborasi dengan mentor dalam publikasi artikel ilmiah melalui penerbitan jurnal ilmiah dan dukungan biaya publikasi ilmiah di jurnal lainnya.
8. Meningkatkan kualitas kinerja publikasi ilmiah melalui kolaborasi antar institusi dalam penerbitan artikel ilmiah disertai dukungan jejaring institusi
9. Meningkatkan kualitas kinerja publikasi ilmiah melalui dukungan subsidi/insentif publikasi artikel pada jurnal terakreditasi secara kolaboratif internal / eksternal
10. Meningkatkan kualitas kinerja publikasi ilmiah melalui dukungan subsidi / insentif publikasi artikel pada jurnal internasional terakreditasi
11. Meningkatkan kinerja publikasi ilmiah melalui subsidi / insentif / fasilitas penerbitan HaKI dari penerbitan buku.

KESIMPULAN

Perguruan tinggi perlu menyadari tuntutan akreditasi agar mampu berdaya saing nasional hingga internasional demi menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas. Perguruan tinggi perlu menyiapkan strategi dan kebijakan akademik untuk mendukung daya saing perguruan tinggi melalui peningkatan kinerja publikasi ilmiah. Peningkatan kinerja publikasi ilmiah meniscayakan kompetensi dosen terkait skill kepenulisan ilmiah. Upaya peningkatan skill kepenulisan ilmiah perlu didorong dan difasilitasi melalui penyelenggaraan pelatihan skill kepenulisan, pemberian dorongan keutamaan mendalami ilmu, keutamaan amal jariyah penyebaran ilmu, serta peningkatan karir, penambahan relasi, dan rekognisi, serta menumbuhkan budaya sharing pengetahuan dan pengalaman kepenulisan ilmiah melalui penyelenggaraan forum diskusi, workshop atau seminar. Upaya peningkatan kuantitas kinerja publikasi ilmiah melalui menumbuhkan budaya kolaborasi dan mentoring dalam presentasi hasil riset melalui penyelenggaraan konferensi dan seminar serta dukungan publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Upaya peningkatan kualitas kinerja publikasi ilmiah melalui kinerja publikasi ilmiah melalui kolaborasi antar institusi dalam penerbitan artikel ilmiah disertai dukungan jejaring dan subsidi atau insentif terhadap publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional, jurnal bereputasi internasional, serta penerbitan HaKI. Secara personal dosen perlu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan skill teknis kepenulisan, memperbaiki kompetensi perilaku yang mendukung dan melakukan konsultasi / sharing dengan rekan yang lebih berpengalaman. Komunitas dosen juga perlu terbuka untuk sharing berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sejawat untuk kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amaliyah, A. (2019). Program Kemitraan Masyarakat: Peningkatan Kemampuan Penulisan Karya Ilmiah dan Teknik Publikasi di Jurnal Internasional. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 48–56.
- Arwendria, A. (2021). Publish or Perish: Analisis Bibliometrika Terhadap Literatur Tentang Covid-19 Pada Pangkalan Data Sitasi Google Cendikia Tahun 2019 - 2021. *Al-Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 1(1), 1–12. <https://www.rjfahuinib.org/index.php/almaarif/article/view/484>
- Belcourt, M., Singh, P., Snell, S. A., Morris, S. S., & Bohlander, G. W. (2017). *Managing Human Resources*. Nelson Education Ltd.
- Dessler, G. (2020). *Human Resource Management*. Pearson.
- Harahap, H., & Ramadhani, D. (2020). Pelatihan Soft Skill Penulisan Kreatif pada Generasi Millennial

- di Kota Langsa. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 100–108. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i3.32>
- Hariguna, T., Muflikhatun, S., & Ramadani, N. C. (2022). Pelatihan Peningkatan Mutu Penulisan Karya Ilmiah di Universitas Amikom Purwokerto. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM)*, 4(2), 105–114. <https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/jpmm/article/view/2073>
- Harling, V. N. Van, & Sogen, M. D. T. (2018). Analisis Hubungan Motivasi Kerja, Kompetensi Dosen, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen Profesi Terhadap Kinerja Dosen Politeknik Katolik Saint Paul Sorong. *Soscied*, 1(1), 46–56. <https://doi.org/10.32531/jsoscied.v1i1.114>
- Hasyim, F., & Wijaya, A. (2019). Peningkatan Mutu Akreditasi Perguruan Tinggi Menggunakan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (Electronic Document Management System). *NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications)*, 4(2), 79. <https://doi.org/10.36564/njca.v4i2.127>
- Jumadewi, A., Safwan, & Rizki, Z. (2022). Produktifitas Akademisi Teknologi Laboratorium Medik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(3), 183–188. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i3.1488>
- Juniari, N. K. E., Arcana, I. N., Pranadewi, P. M. A., & Saputra, I. N. G. A. J. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Program Studi Diploma III Manajemen Tata Hidangan di Politeknik Pariwisata Bali. *Jurnal Bisnis Hospitaliti*, 11(1), 70–80. <https://doi.org/10.52352/jbh.v10i1.463>
- Khoiri, A., Marwiati, Affandi, A., Mutmainah, K., & Khanifa, N. K. (2022). Pendampingan Publikasi Ilmiah Guru SMA N 1 Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah. *Jubaedah : Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah*, 57–64.
- Kusuma, A. S., & Aryati, K. S. (2019). Sistem Pengarsipan Dokumen Akreditasi Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 5(1), 139–147. <https://doi.org/10.36002/jutik.v5i1.647>
- Muhardi, & Nurcahyono, A. (2011). Pengaruh Tunjangan Sertifikasi terhadap Produktivitas Dosen dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Penelitian. *SNAPP 2011 : Sosial, Ekonomi , Humaniora*, 99–106.
- Mulyono, K. B. (2021a). Investigasi Model Penentu Kinerja Publikasi Penelitian Dosen Ekonomi Di Kota Semarang. *Equilibria Pendidikan*, 6(2).
- Mulyono, K. B. (2021b). Motivasi Dosen Ekonomi Dalam Meningkatkan Kinerja Publikasi Penelitian: Investigasi Penerapan Nach Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(14), 43–52.
- Nugrohadhi, A. (2017). Pemanfaatan Publikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi. *Pustakaloka*, 9(2), 97–114. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v9i2.1087>
- Putri, R. K., & Amalia, S. (2018). Berbagi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kinerja Publikasi Ilmiah Dosen. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 114–125.
- Putri, R. K., & Hertina, D. (2018). Iklim Akademik Dan Dukungan Organisasi Pengaruhnya Terhadap Berbagi Pengetahuan Implikasinya Pada Kinerja Publikasi Ilmiah Dosen. *Media Manajemen Jasa*, 6(1), 81–99.
- Rahim, A., Malik, A., Hastuti, D. R. D., Syam, U., & Sabar, W. (2020). Pelatihan Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi dan Nasional Terakreditasi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, April 2022*, 9–15. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/15807>
- Rohmah, N., & Huda, M. A. (2016). Strategi Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah. (Kabupaten Lamongan). *Jurnal Pendidikan*, 1(7), 1312–1322.
- Rosadi, M. E., & Wathani, M. R. (2019). Perancangan Electronic Document Management System Berbasis Web Untuk Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Islam Kalimantan). *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 10(4), 244. <https://doi.org/10.31602/tji.v10i4.2565>
- Saputra, E., Aryanti, Y., Yemardotillah, M., & Artikel, P. (2021). Peningkatan Soft Skill Penulisan Artikel Ilmiah Dan Publikasi Bagi Mahasiswa Stit Ahlussunnah Bukittinggi. *Wahana Dedikasi*, 4(1).
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Siahaan, H. E. R., & Purba, B. M. M. (2019). Pemanfaatan Repositori Preprint Dalam Meningkatkan

- Sitasi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. *Regula Fidei: Jurnal ...*, 4(September), 158–170. <http://christianeducation.id/e-journal/index.php/regulafidei/article/view/45>
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.
- Sulalah, S. (2004). Produktivitas Karya Ilmiah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang: Analisis terhadap Jurnal Ilmiah el-Harakah 1997 - 2000. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 5(1), 140–159. <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6150>
- Susilo, R. T., & Jaya, S. (2019). Implementasi Web Mining dengan Metode Clustering pada Dokumen Akreditasi Program Studi. *Prosiding Semnastek*, 1–7. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/5246%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/download/5246/3524>
- Syafril, Syaifullah, Ardiyan, E. E., & Rahmawati, M. (2022). Pelatihan Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah dalam Menyelesaikan Skripsi, Tesis, dan Jurnal Ilmiah untuk Mahasiswa dan Dosen. *Padma*, 2(1), 43–51. <https://doi.org/10.56689/padma.v2i1.579>
- Tafonao, T. T., Widjaja, F. I., & Simanjuntak, F. (2021). Pembinaan Karir Dosen: Trik Dan Tips Menulis Karya Ilmiah Dalam Meningkatkan Kompetensi Dosen Di Sekolah Tinggi Teologi Nias. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1109–1118.